

UZOQ MUDDATLI DAVOLASHDAGI BOLALARNI TA'LIM- TARBIYASIGA TIZIMLI YONDASHUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Alimova Nigora Israilovna

¹“Meharli maktab” davlat ta'lim muassasasi direktori, ²Директор государственного образовательного учреждения “Мехрли мактаб”, ³Director of the State educational institution “Meharli Maktab”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272802>

Annotatsiya. Mazkur maqola uzoq muddatli davolanayotgan bolalarni o'qitish va tarbiyalashda tizimli yondashuvni o'rganishga bag'ishlangan. Muallif ta'lim dasturlarini individuallashtirish, fanlararo jamoalarni yaratish, masofaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish, psixologik qo'llab-quvvatlash dasturlari va ijtimoiy integratsiyani rivojlantirish kabi tizimli yondashuvning asosiy xususiyatlarini ko'rib chiqadi. Ta'lim jarayonini tashkil etish, muvofiqlashtirish va boshqarishda pedagogik menejmentning rolini alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: bolalar, uzoq muddatli davolanish, o'qitish, ta'lim, tarbiya, hospital pedagogika, fasilitatsiya.

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию системного подхода в образовании и воспитании детей, находящихся на длительном лечении. Автором рассматриваются ключевые особенности системного подхода, такие как индивидуализация образовательных программ, создание междисциплинарных команд, внедрение дистанционных образовательных технологий, программы психологической поддержки и содействие социальной интеграции. Подчеркивается роль педагогического менеджмента в организации, координации и управлении образовательным процессом.

Ключевые слова: дети, длительное лечение, обучение, образование, воспитание, госпитальная педагогика, фасилитация.

Abstract. This article discusses the systematic approach to the education and upbringing of children receiving long-term medical treatment. The author explores the key characteristics of this approach, including the individualization of education programs, the formation of interdisciplinary teams, the implementation of distance learning techniques, psychological support services, and the promotion of social inclusion. The significance of pedagogical leadership in organizing, coordinating, and managing the educational process is also emphasized.

Keywords: children, long-term treatment, training, education, upbringing, hospital pedagogy, facilitation.

Введение. В современную эпоху право на образование является не только фундаментальным правом каждого индивидуума, но также ценностью для социума в целом, поскольку каждый, независимо от его физического либо ментального состояния, должен иметь возможность для собственного развития. И в связи с этим образование детей, находящихся на длительном лечении, является актуальной проблемой не только для сегодняшней госпитальной педагогики и инклюзивного образования, но и педагогической науки в целом. Отрадно, что в последние годы в нашей республике этому вопросу уделяется отдельное внимание, ибо Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев отмечает, что «важной задачей является обеспечение качества

образования и охвата им на всех уровнях, развитие системы непрерывного образования, обеспечения инклюзивности системы обучения и возможности каждого пользоваться этой системой» [1, 73]. Особое место в госпитальной педагогике и инклюзивном образовании занимают дети, находящиеся на длительном лечении, поскольку они сталкиваются с различными проблемами и вызовами в своем образовательном развитии. И в силу этого традиционные методы обучения и воспитания требуют системного пересмотра и внедрения новых методик, основанных на гибкости, индивидуальном подходе и фасилитации.

Обзор литературы и методология. В рамках отечественной педагогической науки вопросами инклюзивного образования детей с особыми потребностями занимаются такие исследователи, как Р.Шомахмудова, Л.Муминова, Н.Абдуназарова, К.Мамедов, З.Мамараджабова, Д.Назарова, Н.Гоипова и др. В частности, Р.Шомахмудова рассматривает особенности национального и международного опыта специальной педагогики и инклюзивного образования [2], Л.Муминова делает акцент на необходимости перехода к инклюзивному обществу [3], Н.Гоипова указывает на необходимость развития индивидуального подхода в обучении детей с особыми потребностями [4]. Среди зарубежных исследователей данной проблематикой занимаются такие ученые, как С.Шариков, Е.Ямбург, Е.Адамян, И.Долуев, Л.Винер, А.Казак и др. К примеру, С.Шариков делает акцент на коммуникативном значении обучения для детей, находящихся на длительном лечении [5], Е.Ямбург обращает внимание на психологические аспекты инклюзивного обучения [6], Л.Винер, А.Казак и др. также обращают внимание на психологические особенности, но в рамках конкретных видов заболеваний [7]. Однако вопрос системного подхода к образованию и воспитанию детей, находящихся на длительном лечении, остается все еще недостаточно разработанным.

Анализ и результаты. Образование и воспитание детей, находящихся на длительном лечении, представляет собой сложную и многогранную задачу, требующую особого, комплексного внимания не только со стороны педагогов, но и медицинских работников и родителей. Дети сталкиваются с уникальными вызовами, которые могут значительно влиять на их образовательное развитие, эмоциональное состояние и общую социализацию. Исследователи О.Бессчетнова, О.Волкова, Ш.Алиев отмечают, что при взаимодействии с детьми, находящимися на даже недлительном лечении, образовательные организации 1) рекомендуют перевести ребенка на домашнее обучение, либо 2) не принимают во внимание состояние здоровья ребенка [8, 877] и это все создает существенные проблемы психолого-педагогического характера. Хотя, как отмечает С.Шариков, сегодня существуют такие модели обучения, которые дают эффективный результат и в рамках обучения ребенка в среде медицинского учреждения [9, 66]. И сегодня в нашей республике такие условия обеспечиваются в рамках государственного образовательного учреждения «Mehrlı maktab». Для нас прежде всего необходимо указать, с какими проблемами сталкивается процесс обучения детей, находящихся на длительном лечении:

1. *Прерывистость учебного процесса* в связи с необходимостью прохождения медицинских процедур, что приводит к разрывам в учебной программе. Это сказывается не только на успеваемости ребенка, но и его мотивации.

2. *Ограниченность образовательных ресурсов и учебного материала*, так как траектория обучения в условиях длительного лечения требует совершенно другого учебно-методического подхода, а следовательно – иного построения учебного материала.

3. *Социальная изолированность*, с которой сталкиваются дети, так как их коммуникация со сверстниками носит прерывистый характер, а это отрывает их не только от социальной среды, но и создает чувство одиночества.

4. *Психологический стресс и эмоциональные проблемы*, источников которых являются состояние здоровья ребенка и условия медицинского учреждения. В силу этого дети часто сталкиваются с чувством тревоги, страха и неопределенности.

5. *Недостаток индивидуального подхода*, поскольку ребенок, находящийся на длительном лечении, имеет свои уникальные образовательные и эмоциональные потребности, которые не могут обеспечить традиционные методы.

6. *Когнитивные и физические ограничения*, что обусловлено самим процессом лечения и заболеванием, что затрудняет выполнение ребенком учебных заданий в традиционном формате и стандартном объеме.

7. *Сложность в оценке успеваемости*, так как в случае с детьми, находящимися на длительном лечении, неприменимы стандартные процедуры оценки и требуются альтернативные методики оценки, учитывающие общее состояние ребенка.

Приведенные выше проблемы создают комплексные препятствия для образовательного процесса, потому и была создана образовательная среда в рамках медицинских учреждений. С.Шариков также указывает, что эта среда фактически становится эпицентром всей образовательной жизни детей [9, 71], а с нашей точки зрения, данная среда становится вообще эпицентром всей социальной жизни ребенка, поскольку здесь он контактирует со сверстниками, может почувствовать себя активным участником социальных отношений, приобрести необходимые знания, освоить нужные навыки, но также и продолжить свой путь формирования в качестве личности. Однако не следует упускать из зоны внимания и требования к педагогическому персоналу, поскольку, как отмечает, специфика педагогической деятельности в лечебных учреждениях предъявляет высокие требования к уровню профессиональной подготовки педагогов [10, 103]. Следует отметить, какие именно требования предъявляются к данной категории педагогов:

1. *Гибкость и адаптивность*, так как педагоги должны уметь адаптировать образовательные программы и методы преподавания под индивидуальные потребности каждого ребенка, учитывая его физическое и эмоциональное состояние.

2. *Знание основ медицинской психологии*, поскольку педагоги обладать базовыми знаниями о влиянии болезни и лечения на психоэмоциональное состояние ребенка, понимать специфические потребности детей, находящихся в стрессовой ситуации.

3. *Знание основ инклюзивного образования и госпитальной педагогики*, ибо педагоги должны быть знакомы с этими сферами и уметь применять их на практике, создавая условия для равноправного участия детей в образовательном процессе, несмотря на их физическое состояние.

4. *Междисциплинарный подход*, так как эффективная работа с детьми на длительном лечении требует тесного сотрудничества с медицинскими работниками, психологами, социальными работниками и родителями.

5. *Эмоциональная устойчивость и эмпатия*, поскольку работа с детьми, находящимися на длительном лечении, требует от педагога высокой степени

эмоциональной устойчивости, умения поддерживать позитивный настрой и проявлять эмпатию.

6. *Креативный подход*, так как педагог должен уметь применять креативные методы обучения, которые стимулируют интерес ребенка к обучению и помогают отвлечь его от болезни.

7. *Владение навыками работы с современными ИКТ и дистанционными образовательными технологиями* в связи с тем, что в условиях длительного лечения дети часто не могут посещать образовательные учреждения, поэтому педагоги должны уметь организовывать и проводить занятия с использованием дистанционных технологий.

Видно, что работа с детьми, находящимися на длительном лечении, требует от педагогов не только глубоких знаний в области своей профессии, но и владения специфическими компетенциями, связанными с медицинскими аспектами и психоэмоциональной фасилитации. Способность адаптировать образовательные методы, работать в команде с другими специалистами, применять дистанционные технологии и проявлять эмпатию является ключевыми профессиональными требованиями для успешной работы в этой сфере.

Исходя из вышесказанного проявляется потребность в *системном подходе*, ибо требуется комплексность и интегрированность учебно-воспитательного процесса, да и управления этим процессом. Поскольку системный подход позволяет объединить педагогические, медицинские, психологические и социальные аспекты, обеспечивая целостное решение задач образования и воспитания в специфических условиях. Например, требуется:

- *координация работы педагогов с медицинскими специалистами и психологами*, что позволяет создать адаптированные программы обучения, которые соответствуют индивидуальным возможностям и ограничениям каждого ребенка;

- *разработка и внедрение индивидуальных учебных планов*, которые могут быть оперативно изменены в соответствии с изменяющимися условиями, *обеспечивают непрерывность и эффективность обучения*;

- *командная работа и междисциплинарное взаимодействие*, обеспечение слаженного взаимодействия между различными специалистами, как минимум организация регулярных встреч и консультаций между педагогами и медицинскими работниками для координации образовательного процесса и обеспечения его соответствия медицинским рекомендациям;

- *учет социального контекста* через включение в образовательный процесс мероприятий, направленных на поддержание социальных контактов, например, через онлайн-общение, групповые проекты и мероприятия, которые способствуют социальной интеграции детей;

- *оценка, переоценка и коррекция образовательных программ* в зависимости от изменений в состоянии здоровья и прогрессе ребенка. Это требует постоянного мониторинга и анализа;

- *комплексная фасилитация*, ибо целостное развитие ребенка включает не только образовательные, но и эмоциональные, социальные и физические аспекты. Это требует создания такой образовательной среды, которая поддерживает все аспекты жизни ребенка [11, 112].

Исходя из изложенного, видно, что потребность в системном подходе в образовании и воспитании детей, находящихся на длительном лечении, налицо. Такой подход позволяет создавать индивидуализированные и адаптированные программы обучения, обеспечивать всестороннюю поддержку и эффективную координацию работы разных специалистов, что в итоге способствует улучшению качества жизни и образования этих детей. При этом все это требует эффективного менеджмента образовательного процесса и это имеет ряд специфических особенностей, которые заключаются в следующем:

а) *планирование, организация и координация учебного процесса с учётом специфических условий длительного лечения* для обеспечения создания гибких и адаптивных учебных программ, которые могут быть изменены в зависимости от состояния здоровья ребёнка;

б) *координация взаимодействия между педагогами, медицинскими работниками, психологами и социальными службами* для создания целостной образовательной среды, где учитываются все аспекты состояния ребёнка;

в) *управление персоналом, распределение обязанностей и ресурсов* таким образом, чтобы максимально эффективно использовать возможности для обучения и воспитания детей в условиях длительного лечения;

г) *внедрение процедуры мониторинга и оценки*, чтобы отслеживать образовательный прогресс и эмоциональное состояние детей;

д) *активное внедрение инновационных методов и технологий*, которые могут улучшить образовательный процесс и это особенно важно для обеспечения доступа к обучению в условиях, когда традиционные методы не могут быть применены;

е) *разработка и внедрение стратегий инклюзивного образования*, которые обеспечивают равные возможности для обучения всех детей, включая тех, кто находится на длительном лечении.

Из всего этого видно, что образовательный менеджмент играет центральную роль в обеспечении успешного образования и воспитания детей, находящихся на длительном лечении. Он отвечает за организацию учебного процесса, координацию междисциплинарного взаимодействия, управление ресурсами и персоналом, обеспечение качества образования и внедрение инноваций. В условиях, где требуется гибкость и адаптация, педагогический менеджмент становится неотъемлемым элементом системы, способной эффективно поддерживать развитие и образование детей, несмотря на их медицинские ограничения.

Заключение. Работа с детьми, находящимися на длительном лечении, требует комплексного и системного подхода, чтобы эффективно интегрировать образовательные, медицинские, психологические и социальные аспекты их жизни. В условиях длительного лечения, когда дети сталкиваются с физическими, эмоциональными и социальной изоляцией, системный подход становится ключевым элементом в создании благоприятной образовательной среды. Педагогический менеджмент играет центральную роль в реализации системного подхода. Он обеспечивает организацию и координацию учебного процесса, взаимодействие между различными специалистами, управление ресурсами и поддержание качества образования. Важность междисциплинарного взаимодействия, индивидуализации образовательных программ, внедрения дистанционных технологий и предоставления психологической поддержки не может быть переоценена. Эти меры

помогают создать адаптивные и гибкие условия для обучения, которые учитывают уникальные потребности и ограничения каждого ребёнка. Ключевые особенности для системного подхода включают разработку индивидуализированных учебных программ, создание междисциплинарных команд, внедрение дистанционных технологий, разработку программ психологической поддержки, регулярное обучение педагогов, создание систем оценки и мониторинга, содействие социальной интеграции и интеграцию инклюзивного образования. Эти шаги направлены на то, чтобы обеспечить непрерывность образования, поддерживать эмоциональное и социальное благополучие детей, а также интегрировать их в образовательный процесс, несмотря на их медицинские ограничения.

Таким образом, системный подход в образовании и воспитании детей, находящихся на длительном лечении, позволяет создать комплексную и поддерживающую среду, которая способствует успешному обучению и всестороннему развитию детей. И это требует постоянного совершенствования методов работы, интеграции инновационных технологий и активного сотрудничества всех участников образовательного процесса

Adabiyotlar/Literatypa/References:

1. Мирзиеев Ш.М. Янги Ўзбекистон Стратегияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021.
2. Шомахмудова Р.С. Махсус ва инклюзив таълим (халқаро ва миллий тажриба). – Тошкент: Фан ва таълим, 2011.
3. Муминова Л.Р. От инклюзивного образования к инклюзивному обществу // Сборник международной научной конференции «Педагогика сотрудничества в повышении качества образования: международный опыт и современные подходы». – Ташкент, 13.11.2023г. – С.306-310.
4. Goipova N.B. Inklyuziv ta'lim. Gospsital pedagogika. – Namangan, 2024.
5. Шариков С.В. Для длительно болеющих детей учеба — единственная форма коммуникации. Справочник руководителя образовательного учреждения. Онлайн-доступ: https://uchimznaem.ru/images/Statia_Sharikov_S_V.pdf.
6. Ямбург Е.А. Доступную среду необходимо прорабатывать в голове // Народное образование. – 2017. – №8(1464). – С.21-26.
7. Wiener L., Kazak A. E., Noll R. B., Patenaude A. F., Kupst M. J. Standards for the psychosocial care of children with cancer and their families: An introduction to the special issue // *Pediatr. Blood Cancer*. – 2015. – №62(S5). – С.419-424.
8. Бессчетнова О.В., Волкова О.А., Алиев Ш.И. Организация обучения детей, находящихся на длительном лечении // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2022. – №5(30). – С.876-884.
9. Шариков С.В. Создание образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений // Российский журнал детской гематологии и онкологии. – 2015. – №15. – С.65-73.
10. Винокурова О.Б. Особенности обучения детей, находящихся на длительном лечении в лечебно-профилактических учреждениях // Символ науки. – 2016. – №11-2. – С.102-104.
11. Бекбаев Р.Р. Теории познания. – Ташкент: Book Trade, 2023.